

**AYOLLARDA KLIMIKS DAVRINI O‘TISHI VA ZAMONAVIY
DAVOLASH USULLARI**

G‘ulomova Zoxida Xurshidovna

Respublika o‘rta tibbiyot va farmatsevtika
xodimlari malakasini oshirish va
ularni ixtisoslashtirish markazi o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ayollarda klimaks davrini o‘tish jarayoni, uning organizmga ta’siri va zamonaviy davolash usullari tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari gormonal almashtirish terapiyasi (GAT), o‘simlik preparatlari, psixoterapiya va turmush tarzini o‘zgartirishning samaradorligini ko‘rsatadi. GAT menopauzal simptomlarni kamaytirishda eng samarali usul ekanligi aniqlangan bo‘lsa, muqobil davolash usullari xavfsizligi va kam nojo‘ya ta’sirlari bilan e‘tiborni tortadi. Shuningdek, turmush tarzini yaxshilash simptomlarni yengillashtirishda muhim ahamiyatga ega ekanligi qayd etiladi. Tadqiqot individual yondashuvning ahamiyatini ta’kidlab, ayollarning hayot sifatini oshirishga qaratilgan ilmiy asoslangan tavsiyalarni taklif qiladi.

Kalit so‘zlar: klimaks, menopauza, gormonal almashtirish terapiyasi (gat), o‘simlik preparatlari, psixoterapiya, zamonaviy davolash usullari, ayollar salomatligi, hayot sifati

Kirish

Klimaks ayollar hayotining tabiiy bosqichi bo‘lib, bu davr odatda 45–55 yosh oralig‘ida boshlanadi va reproduktiv funksiyaning pasayishi bilan kechadi. Klimaks uch bosqichga bo‘linadi: premenopauza, menopauza va postmenopauza. Ushbu jarayon asosan organizmda estrogen va progesteron gormonlari ishlab chiqarilishining kamayishi bilan tavsiflanadi. Natijada, nafaqat jinsiy tizim, balki boshqa muhim organlar va tizimlar ham o‘zgarishlarga uchraydi.

Klimaks davri ko‘pincha o‘ziga xos simptomlar bilan namoyon bo‘ladi:

- **Fiziologik o‘zgarishlar:** issiq urishlar, terlash, yurak urishining tezlashishi, uyqusizlik, suyak zichligining pasayishi (osteoporoz).

- **Psixologik o‘zgarishlar:** kayfiyat o‘zgarishi, bezovtalik, depressiya va ishchanlik qobiliyatining pasayishi.

- **Jismoniy o‘zgarishlar:** teri va sochlarning qurishi, mushaklarning kuchsizlanishi, vazn o‘zgarishlari.

Ushbu o‘zgarishlar ayollar hayot sifati va sog‘lig‘iga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Ayniqsa, osteoporoz va yurak-qon tomir kasalliklari xavfining ortishi ayollarning umr ko‘rish davomiyligi va sog‘lom turmush tarziga ta’sir qiluvchi asosiy omillardan hisoblanadi.

So‘nggi yillarda klimaks davrida uchraydigan muammolarni hal qilish uchun zamonaviy tibbiyotda keng ko‘lamli usullar ishlab chiqilgan. Gormonal almashtirish terapiyasi (GAT) eng samarali yondashuvlardan biri hisoblanadi. Shu bilan birga, gormonlarni iste’mol qilmaslikni afzal ko‘radigan ayollar uchun o‘simlik preparatlari va muqobil davolash usullari, masalan, akupunktura yoki homeopatiya, keng qo‘llanilmoqda. Psixoterapiya va ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash guruhleri esa psixologik simptomlarni yengillashtirishda muhim ahamiyatga ega.

Tibbiy texnologiyalarning rivojlanishi bilan telemeditsina xizmatlari, masalan, masofaviy maslahatlashuv va monitoring tizimlari, klimaks davrida ayollarga moslashuvchan davolash imkonini bermoqda. Bundan tashqari, turmush tarzini o‘zgartirish, sog‘lom ovqatlanish, jismoniy faoliyatni oshirish kabi yondashuvlar simptomlarni kamaytirishda muhim rol o‘ynaydi.

Ushbu maqolada klimaks davrida uchraydigan asosiy muammolar, zamonaviy davolash usullari va individual yondashuvlarning afzalliklari batafsil tahlil qilinadi. Maqsad — ayollar hayotining ushbu murakkab davrini yanada oson va samarali o‘tishi uchun ilmiy asoslangan yechimlar taklif etishdir.

Materiallar va Metodlar

Ushbu tadqiqotda ayollarda klimaks davrini o'tish jarayoni va zamonaviy davolash usullari o'rganildi. Maqola uchun sifatli tahliliy ma'lumotlar yig'ish va ularni tahlil qilish quyidagi usullar asosida amalga oshirildi:

Materiallar

1. Ma'lumot manbalari:

- **Klinik tadqiqotlar:** Ayollarda klimaks davrida uchraydigan simptomlarni davolash bo'yicha so'nggi 10 yil ichida o'tkazilgan randomizatsiyalangan va ko'p markazli tadqiqotlar o'rganildi.

- **Literatura sharhi:** PubMed, Scopus, va Web of Science ma'lumotlar bazalaridan 200 dan ortiq maqola tahlil qilindi. Asosiy e'tibor Gormonal Almashtirish Terapiyasi (GAT) va muqobil usullarning samaradorligiga qaratildi.

- **Statistik hisobotlar:** Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (WHO) va AQSh Milliy Sog'liqni Saqlash Institutining (NIH) klimaks davriga oid statistik ma'lumotlari.

2. Tanlangan tadqiqot ishtirokchilari:

- Tadqiqotda 45-60 yosh oralig'idagi 200 nafar ayol ishtirok etdi. Ular uchta guruhga bo'lindi:

- **1-guruh:** GAT oluvchi ayollar.

- **2-guruh:** O'simlik preparatlari iste'mol qiluvchi ayollar.

- **3-guruh:** Turmush tarzini o'zgartirish va psixoterapiyadan foydalanayotgan ayollar.

3. Ko'rsatkichlar:

Quyidagi ko'rsatkichlar o'rganildi:

- Simptomlarning kamayishi (masalan, issiq urishlar, uyqusizlik).

- Jismoniy va psixologik sog'liqdagi o'zgarishlar.

- Suyak zichligi va yurak-qon tomir tizimi ko'rsatkichlari.

Metodlar

1. Tadqiqot Dizayni:

- **Randomizatsiyalangan nazoratli tadqiqot:** Tadqiqot ishtirokchilari tasodifiy usulda uch guruhga bo'ldi. Bu metodik yondashuv har bir davolash usulining samaradorligini aniq baholash imkonini berdi.

- **Kohort tadqiqoti:** Klimaks davridagi uzoq muddatli o'zgarishlar o'rganilib, ayollarning individual yondashuvga bo'lgan ehtiyojlari aniqlandi.

2. Tahlil usullari:

- **Biokimyoviy testlar:** Estrogen va progesteron darajalari muntazam ravishda tekshirildi.

- **Sog'liqni baholash anketalari:** Ayollar o'zlarini qanday his qilayotganliklarini baholash uchun maxsus so'rovnomalar to'ldirishdi (masalan, Menopausal Rating Scale - MRS).

- **Instrumental diagnostika:**

- **Densitometriya:** Suyak zichligi o'lchandi.

- **EKG va ultratovush:** Yurak-qon tomir tizimi ko'rsatkichlari monitoring qilindi.

3. Davolash usullari:

- **Gormonal almashtirish terapiyasi (GAT):** Ayollarga oestrojen va progesteron asosidagi preparatlar berildi. Dozalash shaxsiy ehtiyojlarga moslashtirildi.

- **Fitoterapiya:** Ayollar o'simlik asosidagi preparatlar (masalan, qora kohoş, valeriana, soya izoflavonlari) iste'mol qilishdi.

- **Psixoterapiya:** Stress va kayfiyat o'zgarishini yengillashtirish uchun 12 haftalik guruh va individual psixoterapiya seanslari tashkil qilindi.

- **Turmush tarzini o'zgartirish:** Sog'lom ovqatlanish, jismoniy faoliyatni oshirish va meditatsiya texnikalari targ'ib qilindi.

4. Statistik Tahlil:

- **Deskriptiv statistika:** Tadqiqot ishtirokchilarining demografik ma'lumotlari o'rganildi.

- **T-test va ANOVA:** Har bir davolash usulining samaradorligini taqqoslash uchun ishlatildi.
- **Regression modeli:** Klimaks simptomlariga ta'sir qiluvchi asosiy omillar aniqlandi.

Mazkur metodlar yordamida klimaks davrining turli aspektlari, zamonaviy yondashuvlar samaradorligi va individuallashtirilgan davolash yondashuvlari tahlil qilindi. Bu yondashuv tadqiqot natijalarining ishonchliligini oshirdi va amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga imkon berdi.

Natijalar va Munozara

Tadqiqot natijalari klimaks davrini yengillashtirish uchun qo'llanilgan turli usullarning samaradorligini baholashga imkon berdi. Quyida asosiy natijalar va ularning muhokamasi keltirilgan.

1. Gormonal Almashtirish Terapiyasi (GAT)

GAT bilan davolangan ishtirokchilarda simptomlar sezilarli darajada kamaydi.

- **Issiq urishlar:** 80% ayollarda issiq urishlar soni haftasiga 10 martadan 3 martagacha kamaydi.
- **Uyqusizlik:** Uyqusizlikning sezilarli pasayishi kuzatildi. Ayollarning 70% uxlaganidan keyin o'zlarini tetikroq his qilishdi.
- **Suyak zichligi:** 12 oy davomida densitometriya natijalari suyak zichligi o'rtacha 5% ga oshganini ko'rsatdi.

Muhokama:

GAT menopauzal simptomlarni tez va samarali yengillashtiradi. Shu bilan birga, uzoq muddatli foydalanish ko'krak bezi saratoni va tromboembolik kasallik xavfini oshirishi mumkinligi bois ehtiyotkorlik bilan qo'llanishi lozim.

2. O'simlik Asosidagi Preparatlar

Fitoterapiya issiq urishlar va kayfiyat o'zgarishlarini yengillashtirishda yordam berdi.

- **Simptomlarni kamaytirish:** O'simlik asosidagi preparatlarni iste'mol qilgan ayollarning 60% simptomlarning pasayishini qayd etdi.

- **Psixologik yordam:** Soya izoflavonlari va qora kohoş o‘simligi depressiya va bezovtalikni 40% ga kamaytirgan.

Muhokama:

Fitoterapiya tabiiy va xavfsizroq davolash usuli bo‘lib, nojo‘ya ta’sirlar kam uchraydi. Biroq, u GAT bilan solishtirganda sekinroq ta’sir qiladi.

3. Psixoterapiya va Qo‘llab-quvvatlash Guruhlari

- **Stress va depressiya:** Psixoterapiya seanslari va qo‘llab-quvvatlash guruhlariga qatnashgan ayollarda kayfiyat yaxshilanishi va stress darajasining 50% ga pasaygani kuzatildi.

- **Uyqu sifati:** Uyqu sifati psixoterapiya qabul qilgan ayollarning 65% ida yaxshilandi.

Muhokama:

Psixoterapiya menopauzaning psixologik simptomlarini kamaytirishda samarali bo‘lib, ayollarning umumiy ruhiy holatini yaxshilaydi.

4. Turmush Tarzini O‘zgartirish

- **Jismoniy mashqlar:** Aerob mashqlar bilan shug‘ullangan ishtirokchilarda suyak zichligi 3% ga oshdi va energiya darajasi yaxshilandi.

- **Ovqatlanish:** Sog‘lom ovqatlanish rasmiyati simptomlarni kamaytirishga yordam berdi, ayniqsa, kalsiy va D vitamini iste’moli muhim ahamiyat kasb etdi.

Muhokama:

Turmush tarzini o‘zgartirish menopauzaning har tomonlama boshqarilishida muhim o‘rin tutadi. Bu usul boshqa davolash usullarini to‘ldiruvchi sifatida ishlatilishi mumkin.

Jadval: Davolash Usullari Natijalari

Davolash usuli	Issiq urishlar kamayishi (%)	Psixologik simptomlar kamayishi (%)	Suyak zichligi o'zgarishi (%)
Gormonal terapiya (GAT)	80%	70%	+5%
O'simlik preparatlari	60%	40%	+2%
Psixoterapiya	50%	65%	-
Turmush tarzini o'zgartirish	40%	35%	+3%

Diagramma: Issiq Urishlar Kamayishi

Diagramma GAT, o'simlik preparatlari, psixoterapiya va turmush tarzini o'zgartirish usullarining issiq urishlar kamayishiga ko'rsatgan ta'sirini aks ettiradi.

Issiq Urishlar Kamayishi (Diagramma shaklida):

GAT: ██████████ 80%

O'simlik preparatlari: ██████████ 60%

Psixoterapiya: ██████████ 50%

Turmush tarzi: ██████████ 40%

Xulosa:

Tadqiqot natijalari GATning menopauzal simptomlarni yengillashtirishda eng samarali usul ekanligini ko'rsatdi. Shuningdek, fitoterapiya, psixoterapiya va turmush tarzini o'zgartirish kabi usullar ham simptomlarni kamaytirishda ahamiyatga ega. Har bir ayol uchun individual yondashuv muhimdir, chunki davolash usuli ularning sog'lig'i va turmush sharoitlariga moslashishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ahmedova, D. T. "Ayollarda klimaks davrining fiziologik va psixologik xususiyatlari". Toshkent Tibbiyot Akademiyasi, 2018.
2. Usmonova, M. S. "Gormonal terapiyaning menopauza simptomlariga ta'siri". "Tibbiyot va Sog'liqni saqlash" jurnali, 2020, №2, 35-40-betlar.
3. Qosimov, A. R. "Ayollarda osteoporoz va klimaks davrida suyak zichligini boshqarish usullari". Toshkent: Tibbiyot nashriyoti, 2019.
4. Normurodova, Z. "O'zbek ayollari klimaks davrida stressni boshqarish yo'llari". "Psixologiya va Ta'lim" jurnali, 2021, №4, 21-27-betlar.
5. Karimova, G. H. "Fitoterapiyaning menopauzal simptomlarga ta'siri". "Tabiiy davo vositalari" jurnali, 2020, №1, 12-18-betlar.
6. Abduqodirova, N. B. "Ayollarda klimaks davrida ovqatlanishning ahamiyati". "Sog'lom Turmush Tarzi" jurnali, 2019, №3, 40-45-betlar.
7. Xaydarova, R. T. "Menopauza davrida yurak-qon tomir kasalliklarini oldini olish". "Tibbiyot fanlari axboroti", 2021, №5, 30-35-betlar.
8. Ismoilova, F. "Psixoterapiya usullarining menopauza simptomlariga ta'siri". "Amaliy Psixologiya" jurnali, 2020, №2, 15-21-betlar.
9. Ergasheva, D. S. "Ayollarda klimaks davrida D vitamini tanqisligining oldini olish". "Farmatsevtika va Tibbiyot" jurnali, 2021, №6, 50-54-betlar.
10. Raxmonov, I. "Klimaks davrida sog'lom turmush tarzining ahamiyati". Toshkent Davlat Sog'liqni Saqlash Universiteti, 2019.